

**СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ВЗРОСЛЫХ
ПАЦИЕНТОВ С ДИСФУНКЦИЕЙ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО
СУСТАВА: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.**

Авторы :

Раимова М.М.¹, Хасанова М.Ф.²

¹Научный руководитель: д.м.н., профессор кафедры «Неврология и народная медицина» ТГМУ

² Клинический ординатор 2-го года обучения, кафедра нервных болезней, детской неврологии и медицинской генетики ТГМУ

Актуальность

Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) является одной из наиболее распространённых патологий челюстно-лицевой области у взрослых пациентов. По данным различных авторов, её распространённость варьирует от 20 до 50 % среди взрослого населения, а у лиц молодого возраста клинические признаки выявляются особенно часто. Патология существенно влияет на качество жизни, ограничивает жевательную функцию, затрудняет речь, сопровождается хроническим болевым синдромом, что нередко приводит к развитию тревожно-депрессивных состояний.

Клиническая симптоматика дисфункции ВНЧС отличается полиморфизмом. Пациенты жалуются на боли в области жевательных мышц и сустава, ограничение или асимметрию движений нижней челюсти, щелчки или хруст при открывании рта, головные боли, боли в шее и затылке. В последние годы особое внимание уделяется изучению роли вегетативной нервной системы (ВНС) в патогенезе и клинических проявлениях данной патологии, так как накопленные данные указывают на тесную взаимосвязь между вегетативной регуляцией, болевыми синдромами и психоэмоциональными нарушениями.

Ключевые слова

дисфункция ВНЧС, височно-нижнечелюстной сустав, вегетативная нервная система, симпатическая нервная система, парасимпатическая нервная система, вегетативная дисфункция, вариабельность сердечного ритма, болевой синдром, психоэмоциональные расстройства.

Теоретические основы

ВНС является важнейшим регулятором гомеостаза, обеспечивая контроль за деятельностью сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRARISH INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VOLUME-2, ISSUE-7

адаптационными механизмами организма. Дисфункция ВНС проявляется нарушением баланса между симпатическим и парасимпатическим отделами, снижением вариабельности сердечного ритма, изменениями сосудистого тонуса и эмоциональной лабильностью. При хронических болевых синдромах, к которым относится и дисфункция ВНС, изменения вегетативной регуляции могут быть как вторичными (в ответ на боль и стресс), так и первичными, усугубляющими течение заболевания.

Обзор данных литературы.

Современные исследования показывают, что у большинства пациентов с дисфункцией ВНС выявляются признаки вегетативного дисбаланса. Чаще всего регистрируется повышенная активность симпатического отдела ВНС, что проявляется тахикардией, склонностью к повышению артериального давления, чувством внутреннего напряжения, повышенной потливостью. У некоторых пациентов, напротив, наблюдается парасимпатическая доминанта, проявляющаяся гипотонией, слабостью, сонливостью, сниженной толерантностью к физической нагрузке.

Смешанный характер нарушений, описанный рядом авторов, указывает на нестабильность адаптационных механизмов и недостаточность центральной регуляции. Нередко вегетативные сдвиги сочетаются с тревожностью, нарушениями сна, эмоциональной лабильностью. Это подтверждает тесную взаимосвязь между состоянием ВНС и центральной нервной системой.

Исследования с использованием кардиоинтервалографии, анализа вариабельности сердечного ритма и ортостатической пробы демонстрируют статистически значимые различия между пациентами с дисфункцией ВНС и здоровыми лицами. У первых чаще отмечается снижение общей вариабельности сердечного ритма, дисбаланс симпато-парасимпатического взаимодействия и признаки функциональной вегетативной нестабильности.

Важным является и то, что выраженность вегетативных нарушений коррелирует с длительностью заболевания, интенсивностью болевого синдрома и степенью ограничения функции жевательного аппарата. Это позволяет рассматривать состояние ВНС как дополнительный критерий тяжести патологии и прогностический фактор. Некоторые авторы отмечают, что нормализация

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQARISH INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VOLUME-2, ISSUE-7

вегетативного баланса при комплексном лечении сопровождается уменьшением болевого синдрома и улучшением функциональных показателей.

Заключение

Обзор литературы показывает, что дисфункция височно-нижнечелюстного сустава у взрослых пациентов сопровождается изменениями вегетативной регуляции, проявляющимися дисбалансом симпатического и парасимпатического влияния, снижением адаптационных возможностей организма и формированием функциональной нестабильности. Эти изменения тесно связаны с клиническими проявлениями патологии и могут использоваться как дополнительный диагностический и прогностический критерий.

Изучение состояния ВНС при дисфункции ВНЧС имеет высокую практическую значимость: оно способствует более полному пониманию патогенеза заболевания, позволяет уточнить тяжесть клинических проявлений и формирует основу для разработки индивидуализированных схем лечения, направленных не только на устранение локальной патологии сустава, но и на коррекцию нейровегетативных нарушений.